

Review Konsep Ilmiah Dalam Film Interstellar Karya Christopher Nolan

Atabik Ali Mubarak

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: Atabikalim007@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat konsep-konsep sains yang terdapat di film interstellar. Konsep sains ini menjadi daya Tarik tersendiri bagi penontonnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti menganalisis kenyataan atau kejadian pada film ini. Pengumpulan data dilakukan menggunakan cara menonton film secara lebih teliti kemudian mencatat hal apa saja yang ingin ada pada pembahasan lalu mencari jurnal atau video terkait hal apa yang dibahas. Hasil penelitian ini memberikan bahwa terdapat dua teori utama pada film ini yang kemudian menjadi teori lainnya. Hal ini ialah gravitasi dan relativitas. kedua hal tadi menghadirkan teori lain seperti lubang hitam, singularitas, lubang cacing, dunia dengan dimensi yg lebih tinggi, serta paradoks. Interstellar dapat dijadikan sebagai bahan ajaran yang sangat menarik, baik di sekolah maupun pada perkuliahan sehingga kelas tak terasa membosankan.

Kata kunci: lubang hitam, lubang cacing, relativitas, gravitasi, dimensi, interstellar

A. Introduction

Salah satu film karya Christopher Nolan yaitu Interstellar menjadi film yang terkenal sebab kajian ilmiahnya yang bisa dibilang realistis. Christopher Nolan dikenal menjadi seseorang sutradara yang sangat idealis dimana beliau selalu membentuk adegan di filmnya serealistik mungkin seperti pada film ini dimana lubang hitam disimulasikan berdasarkan rumus gravitasi Einstein yang ditulis ulang oleh Kip Thorne. Film Interstellar melibatkan seseorang Profesor pakar ekamatra asal Institut Teknologi California yang bernama Kip Thorne. Film ini pula mempunyai buku yang spesifik membahas sains di filmnya. Buku tersebut ditulis oleh Kip Thorne yang berjudul “The Science of Interstellar”. Selain itu, terdapat juga jurnal ilmiah yang menjelaskan bagaimana pembuatan simulasi lubang hitam pada film Interstellar.

Konsep ialah gambaran yang mengacu pada suatu dasar tertentu, serta dipergunakan untuk memahami suatu makna asal segala bentuk peristiwa yang terdapat di alam. Konsep ilmiah yang paling sering disebutkan pada film ini ialah relativitas serta gravitasi dimana kedua hal tadi dikaitkan menggunakan fenomena dilatasi waktu ketika berada di dekat lubang hitam. kedua hal tadi merujuk pada

teori relativitas umum yang ditemukan oleh ilmuwan terkenal Albert Einstein. Pada teori relativitas umum menyebutkan bahwa ruang dan waktu tidak akan sama pada setiap tempat. Seperti di film ini, terdapat scene yang menunjukkan perbedaan waktu yang sangat jauh yaitu satu jam sama dengan tujuh tahun. perbedaan waktu yang jauh tersebut diakibatkan oleh besarnya gravitasi saat berada di dekat lubang hitam. Selain lubang hitam, pada film ini pula menyebutkan perihal lubang cacing. Lubang cacing sederhananya adalah jalan pintas untuk menuju suatu wilayah yang sangat jauh. Bentuk lubang cacing pada film ini bukan lah berbentuk lubang, melainkan bentuk tiga dimensi dari lingkaran yaitu bola. Teori Relativitas umum atau bisa disingkat TRU dikembangkan Einstein buat menangani kerangka sistem memakai system gravitasi dan percepatan yang tak mampu diselesaikan oleh teori relativitas khusus. Gravitasi didefinisikan menjadi dampak dari kelengkungan ruang waktu sebab adanya penyebaran massa serta energi di pada ruang waktu tersebut.

B. Findings

Anomali Gravitasi

Cooper pada awalnya tak mempedulikan anomaly gravitasi yang terjadi hingga ketika anomaly gravitasi itu menghasilkan debu-debu yang berjatuhan yang membentuk suatu koordinat. lalu beliau mencoba mencari lokasi koordinat tadi yang sebenarnya mengarah ke fasilitas misteri milik NASA. Sebelumnya, terdapat pula hal aneh serupa seperti itu namun Cooper hanya menganggap bahwa itu hanyalah hantu. pada akhir film, cooper mengerti bahwa sosok hantu tersebut merupakan dirinya sendiri yang mencoba berkomunikasi. Anomali mempunyai arti defleksi berasal yg sebenarnya. dapat disimpulkan bahwa anomaly gravitasi adalah keanehan atau penyimpangan dari gravitasi.

Wormhole

Lubang cacing artinya jalan pintas untuk menuju ke tempat yang sangat jauh melalui dimensi yang lebih tinggi. Lubang cacing merupakan jalan pintas teoritis yang menghubungkan dua daerah pada alam semesta. Dianggap lubang cacing sebab diibaratkan seperti semut yg dunianya artinya bagian atas buah apel serta ada lubang cacing cacing yang menghubungkan dua titik permukaannya sebagai jalan pintas. Obrolan tadi menyebutkan bahwa bentuk lubang cacing bukanlah berbentuk bundar, melainkan berbentuk bola yg adalah bentuk tiga dimensi dari lingkaran. Itu terjadi karena bentuk sebenarnya berasal lubang cacing merupakan empat dimensi dimana kita yang hidup dalam dunia 3 dimesi tidak dapat melihat bentuk empat dimensi. Secara pengamatan, lubang cacing belum pernah ditemukan. Kip Thorne pada buku “The Science of Interstellar” menyampaikan bahwa Lubang cacing yang berada dekat menggunakan Saturnus hanyalah sebuah spekulasi dan lubang cacing tadi artinya lubang cacing sintesis dimana ada makhluk yang membuatnya. Pada film, hal itu disebut “Mereka” yang ialah makhluk lima dimensi.

Relativitas dan Blackhole

Dialog tersebut menceritakan tentang teori relativitas dimana waktu itu bersifat relative seperti yang dikatakan Einstein, waktu akan semakin melambat Jika mendekati benda yang mempunyai gaya gravitasi yang sangat akbar. Selain itu, semakin kita beranjak mendekati kecepatan cahaya maka saat jua akan semakin melambat. Teori relativitas awam mendefinisikan gravitasi sebagai imbas berasal kelengkungan ruang-ketika karena adanya penyebaran massa dan tenaga pada dalam ruang-waktu. Lubang

hitam yaitu benda langit yang massanya jutaan kali lebih besar berasal surya, gravitasi yang sangat besar menarik seluruh benda pada sekitarnya termasuk cahaya. Lubang hitam membuat ruang dan waktu sangat melengkung sebagai akibatnya menghasilkan saat melambat. sesuai teori, lubang hitam memiliki ujung yang disebut singularitas. Pada singularitas, aturan-aturan alam tidak akan berlaku. Para ilmuwan berpendapat bahwa pada dalam singularitas ada dimensi yang lebih tinggi. Terlepas berasal film interstellar, fenomena dilatasi waktu juga terdapat pada GPS (dunia Positioning System). GPS menggunakan system satelit yang berevolusi di bumi dengan kecepatan yg sangat tinggi menjadi akibatnya saat yang dialami satelit sebagai lebih lambat. Oleh sebab itu, GPS perlu dihitung balik agar pengukurannya menjadi akurat.

Dunia dengan dimesi yang lebih tinggi

Cooper menjatuhkan diri ke di lubang hitam bersama dengan robot yang bernama Tars. Cooper masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi dimana beliau mampu mengakses ruang dan waktu secara tidak terbatas. Beliau mampu berkomunikasi dengan murph kecil serta dirinya sendiri menggunakan cara membentuk gangguan gravitasi di dunia empat dimensi yang lalu dirasakan murph menjadi anomaly gravitasi. dia bisa melihat setiap momen yang berada di kamar anaknya secara tidak terbatas serta disaat itulah Cooper sadar bahwa sosok hantu yang selama ini mencoba berkomunikasi ialah dirinya sendiri. Peristiwa ini membuat sebuah paradoks dimana tidak terdapat kejelasan yang mana awal serta yang mana akhirnya. Lawan asas adalah saat suatu hal terjebak di lingkaran ketika yang tak ada awal serta akhirnya. "Mereka" yang dimaksud pada film interstellar artinya makhluk 5 dimensi. Makhluk pada dunia tiga dimensi dimana tidak memungkinkan untuk melihat dunia dalam empat dimensi atau lebih namun bisa melihat proyeksinya. contohnya waktu suatu kubus terkena cahaya sempurna asal atasnya, maka proyeksi yg dihasilkan merupakan sebuah persegi, adalah makhluk 3 dimensi dapat melihat proyeksi berasal benda empat dimensi.

C. Conclusion

Sinkron hasil penelitian, ditemukan 2 hal yang sebagai masalah utama pada film ini yaitu gravitasi serta relativitas. Kedua hal tersebut melahirkan beberapa hal mirip lubang hitam, lubang cacing, singularitas, serta dunia dengan dimensi yg lebih tinggi. Konsep ilmiah yang ditampilkan di film ini dirancang sesuai teori-teori yang ada. Secara tidak langsung, film ini mengingatkan umat manusia untuk lebih merawat bumi memakai baik sebab pada waktu ini pun faktanya bumi semakin tidak sehat. Film ini juga menyampaikan bahwa bepergian ke masa depan lebih memungkinkan daripada perjalanan ke masa kemudian.

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania's national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllerer, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED*

ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>

Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS, Vol 3 No 2 (2020) : Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>

Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>

Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>

Simanjuntak Zuriyati; Lustyantje, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA "JUJUNG GOARHI AMANG" (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education), Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022*, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>

Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS, Vol 3 No 1 (2020): Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>

Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>

Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA "AUT BOI NIAN" WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>

Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.

Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.

Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.

Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.

Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.

